

**UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ**
Fundada en 1952

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE MEDICINA**

MATERIA:
INMUNOLOGÍA

TEMA:
ARTICULO INMUNOLOGÍA

DOCENTE:
DR. JORGE CAÑARTE

ESTUDIANTE:
BRAVO MACÍAS AMY STEFANIA
ERICK JOSEPH GÓMEZ BAQUEZEA
RODOLFO ALEXANDER PONCE MEJÍA
DIXY DHAMAR MORA SOLÓRZANO
VALERIA JOSSELYN LOPERA RODRÍGUEZ

NIVEL Y PARALELO:
TERCER SEMESTRE "B"

PERÍODO ACADÉMICO:
ABRIL 2026 - AGOSTO 2026

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	3
2. INTRODUCCIÓN	3
3. DESARROLLO.....	4
3.1. Relevancia funcional del factor de transcripción FOXP3.....	4
3.2. Inducción farmacológica de Treg	4
3.3. Disfunción funcional de Treg en enfermedades autoinmunes.....	5
3.4. Expansión e hiperactividad de Treg en el microambiente tumoral.....	5
4. DISCUSIÓN	5
5. CONCLUSIÓN	6
6. ANEXOS	7
7. BIBLIOGRAFÍA.....	8

Relevancia Clínica de las Células T Reguladoras en la Modulación del Sistema Inmunológico.

1. RESUMEN

Las células T reguladoras (Treg) son fundamentales para el mantenimiento de la homeostasis inmunológica y la prevención de respuestas autoinmunes. Caracterizadas por la expresión de CD4, CD25 y el factor de transcripción FoxP3, estas células suprimen la activación de linfocitos mediante citocinas inmunorreguladoras y mecanismos de contacto celular.

Su disfunción se asocia con patologías autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1 y lupus eritematoso sistémico, mientras que su expansión en el microambiente tumoral favorece la progresión del cáncer. Avances recientes en inmunoterapia han demostrado que las Treg pueden inducir farmacológicamente o emplearse como terapias adoptivas. En conjunto, las Treg se consolidan como un blanco terapéutico de alto interés, con aplicaciones que abarcan desde la prevención del rechazo de injertos hasta la optimización de inmunoterapias oncológica

2. INTRODUCCIÓN

El sistema inmunológico es un complejo entramado diseñado para distinguir entre lo propio y lo ajeno, montando una respuesta defensiva contra patógenos y células disfuncionales, mientras mantiene la tolerancia hacia los autoantígenos. Una pieza central en esta delicada balanza son los linfocitos Células T Reguladoras (Treg) (1).

Las células T reguladoras (Treg) son esenciales para la homeostasis y el equilibrio del sistema inmunitario, ya que ejercen una función supresora sobre la actividad de otras células inmunológicas y previenen respuestas autoinmunes y fenómenos inflamatorios crónicos. Aunque representan solo el 5-10% de las células CD4+ periféricas, su ausencia o mal funcionamiento está vinculada al desarrollo de patologías autoinmunes, estados proinflamatorios e incluso abortos espontáneos (1).

Las Treg pueden originarse tanto en el timo (naturales, nTreg) como en la periferia (inducibles, iTreg), aunque las de origen tímico poseen un fenotipo más estable y una mayor capacidad de reconocer autoantígenos. Estas células reguladoras están caracterizadas por la expresión de moléculas como CD4, CD25 y el factor de transcripción FoxP3, lo que les confiere alta afinidad a antígenos propios y el control eficiente de linfocitos autoreactivos y otros efectores inmunes (2).

La relevancia clínica de las Treg radica en su rol como moduladoras de enfermedades autoinmunes, rechazo de injertos y procesos alérgicos. Por mecanismos dependientes de

contacto celular y de secreción de citocinas inmunosupresoras como IL-10 y TGF- β , las Treg inducen tolerancia periférica y suprimen la proliferación de linfocitos CD4+ y CD8+. Su estudio se ha convertido en un pilar de la inmunología moderna, con múltiples aplicaciones en el entendimiento y manejo de enfermedades inmunológicas tanto en investigación básica como en la clínica (1).

3. DESARROLLO

Las células T reguladoras son parte del pilar base en la fisiología inmunológica y esto, debido a su capacidad para mantener la homeostasis del cuerpo y prevenir respuestas autoinmunes frente a antígenos ajenos. Las tregs se originan en el timo y en la periferia a partir de linfocitos CD4+, estas células, caracterizadas por la coexpresión de CD4, CD25 Y el factor de transcripción FOXP3 cumplen su papel por medio de mecanismos de acción como la secreción de citoquinas antiinflamatorias como IL-10 y TGF-B, la modulación de células dendríticas mediante receptores inhibidores ILT3/ILT4 y competencia por recursos como la interleucina-2.

Cabe destacar que la expresión de FOXP3 además de ser un marcador específico participa en la actividad inmunorreguladora, por ejemplo, en biopsias de injertos renales durante episodios de rechazo agudo, la infiltración de células FOXP3 se asocia con una evolución benigna y con menos probabilidades de fibrosis intersticial.

3.1. Relevancia funcional del factor de transcripción FOXP3

De acuerdo con Chávez, Rojas, Tenorio, Teresa y Van der Goes (2), la expresión de FOXP3 constituye el marcador exclusivo y determinante del linaje Treg. Este factor no solo identifica a las células reguladoras, sino que además controla los mecanismos supresores que definen su identidad funcional.

La importancia de FOXP3 se evidencia en patologías donde su expresión está alterada. Mutaciones en el gen FOXP3 dan lugar al síndrome IPEX, caracterizado por autoinmunidad severa, lo que subraya su papel indispensable en el mantenimiento de la tolerancia inmunológica.

3.2. Inducción farmacológica de Treg

Diversas literaturas científicas han ratificado avances en la inmunosupresión farmacológica orientada a la generación de Treg funcionales in vivo. Según señala Sánchez (4), más allá de los fármacos inmunosupresores clásicos, se han desarrollado estrategias innovadoras con resultados prometedores.

Un ejemplo destacado es la combinación de micofenolato mofetil con vitamina D activa (1 α ,25-dihidroxitamina D₃), que ha demostrado la capacidad de inducir Treg

capaces de mediar tolerancia al injerto sin comprometer la vigilancia inmunológica general. Este avance refuerza un paradigma emergente: la inmunoterapia moderna se orienta hacia la inmunomodulación selectiva, más que hacia la inmunosupresión total.

3.3. Disfunción funcional de Treg en enfermedades autoinmunes

Las células T reguladoras constituyen un puente entre la inmunología básica y la práctica clínica, dada su influencia en procesos como la inflamación, la autoinmunidad y el rechazo de injertos. Cuando existe una disminución en su número, función o estabilidad fenotípica, el sistema inmune pierde capacidad para reconocer estructuras propias, desencadenando respuestas inmunes patológicas.

En la Diabetes Mellitus, se ha observado una reducción significativa en la cantidad y funcionalidad de las Treg tanto en sangre periférica como en el páncreas, lo que conduce a la destrucción autoinmune de las células β productoras de insulina.

De manera similar, en el Lupus Eritematoso Sistémico, las alteraciones en la proporción o función de las Treg favorecen la pérdida de tolerancia hacia componentes nucleares y la exacerbación de la respuesta inflamatoria característica de la enfermedad.

3.4. Expansión e hiperactividad de Treg en el microambiente tumoral

En contraste con las patologías autoinmunes, en el cáncer se presenta un fenómeno contrario: expansión e hiperactividad de las Treg en el microambiente tumoral. Esta acumulación excesiva de Treg suprime la respuesta antitumoral, favoreciendo la evasión inmunológica y la progresión del tumor.

Debido a ello, se han propuesto estrategias terapéuticas dirigidas a la depleción selectiva de Treg intratumorales, con el objetivo de potenciar la actividad de las células T efectoras y mejorar la eficacia de las inmunoterapias antitumorales.

4. DISCUSIÓN

El estudio de las células T reguladoras permite comprender mejor cómo el sistema inmunitario mantiene el equilibrio entre defender al organismo y evitar que esa misma defensa termine dañándolo. A lo largo del desarrollo del trabajo se observa que las Treg no solo actúan suprimiendo respuestas inflamatorias, sino que también son claves para prevenir enfermedades autoinmunes y regular procesos tan complejos como el rechazo de injertos. Esto demuestra que su función no es secundaria, sino central dentro de la inmunología moderna (1,3).

Algo que llama la atención es que estas células pueden formarse tanto en el timo como en la periferia, pero las de origen tímico parecen más estables y están más relacionadas con el reconocimiento de autoantígenos. Esta característica explica por qué su alteración

puede desencadenar patologías graves. Un ejemplo claro es el síndrome IPEX, donde mutaciones del gen FOXP3 generan autoinmunidad severa. Este tipo de datos confirma que FOXP3 no es solo un marcador, sino un regulador esencial de la identidad funcional de las Treg.

Otro punto importante es la relación entre las Treg y distintas enfermedades. En patologías autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1 o lupus eritematoso sistémico, la disminución de estas células contribuye directamente al daño. En contraste, en cáncer ocurre lo opuesto: hay una expansión anormal de Treg en el microambiente tumoral que favorece que el tumor escape de la vigilancia inmune. Esto demuestra que tanto su falta como su exceso son perjudiciales, lo que resalta lo delicado del equilibrio inmunológico.

Finalmente, en los trasplantes, las Treg han adquirido un papel relevante, ya que su presencia puede inclinar la balanza entre rechazo y tolerancia. Incluso existen terapias que buscan inducir su formación, como la combinación de micofenolato mofetil con vitamina D activa, lo que abre la puerta a intervenciones más inmunomoduladoras y menos inmunosupresoras. En conjunto, toda esta información evidencia que las Treg no solo tienen importancia biológica, sino también un enorme potencial clínico (2,7,8).

5. CONCLUSIÓN

La evidencia acumulada en la literatura contemporánea confirma que las células T reguladoras (Treg) constituyen un elemento indispensable para la homeostasis inmunológica y la preservación de la tolerancia frente a autoantígenos. Su caracterización por la expresión del factor de transcripción FoxP3 ha permitido comprender con mayor profundidad los mecanismos que sustentan su función supresora y su papel como garantes del equilibrio inmunitario.

Desde una perspectiva clínica, las Treg presentan un comportamiento bifuncional: su deficiencia o inestabilidad se asocia de manera consistente con enfermedades autoinmunes, trastornos inflamatorios y rechazo de injertos, mientras que su expansión o actividad exacerbada en el microambiente tumoral contribuye a la evasión inmunológica y a la progresión del cáncer. Esta dualidad ha impulsado el desarrollo de estrategias terapéuticas diferenciadas, que incluyen tanto la expansión o transferencia adoptiva de Treg para restaurar tolerancia, como su depleción selectiva en escenarios oncológicos para potenciar la inmunidad antitumoral.

En conjunto, las Treg se consolidan como un blanco terapéutico estratégico y altamente versátil, cuya manipulación controlada ofrece un potencial significativo para la inmunoterapia de precisión.

6. ANEXOS

IMAGEN 1: Origen de las T reguladoras.

IMAGEN 2: El factor inmunológico en la diabetes

IMAGEN 3: FOXP3 Controlador Maestro de las Treg

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Sato Y. Regulatory T cells in the era of cell and gene therapy: biology, clinical translation, and future prospects. *Front Immunol* [Internet]. 2026;17(1762753):1762753. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2026.1762753>.
2. Gozávez E, Lario A, Muñoz-Sánchez G, Lozano F. Regulatory T cell-based adoptive cell therapy in autoimmunity. *Int J Mol Sci* [Internet]. 2025;26(21):10340. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijms262110340>.
3. Dicharry D, Malek AE. Unlocking the role of Treg cells immune response and infectious risk following CAR T-cell therapy in patients with cancer. *Int J Mol Sci* [Internet]. 2025;26(4):1602. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijms26041602>.
4. Ou Q, Power R, Griffin MD. Revisiting regulatory T cells as modulators of innate immune response and inflammatory diseases. *Front Immunol* [Internet]. 2023;14:1287465. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2023.1287465>.
5. Xie W-W, Huang J-B, Zhou Y-C, Yuan J-Y, Feng J-X, Shi X-H, et al. The immunobiology and therapeutic potential of regulatory T cells in autoimmune diseases and allergic diseases. *Front Immunol* [Internet]. 2025;16(1709915):1709915. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2025.1709915>.
6. Sakaguchi S, Mikami N, Wing JB, Tanaka A, Ichiyama K, Ohkura N. Regulatory T cells and human disease. *Annu Rev Immunol* [Internet]. 2020;38(1):541–66. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-immunol-042718-041717>
7. Zheng Y, Rudensky AY. Foxp3 in control of the regulatory T cell lineage. *Nat Immunol* [Internet]. 2007;8(5):457–62. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1038/ni1455>.
8. Goldmann O, Nwofor OV, Chen Q, Medina E. Mechanisms underlying immunosuppression by regulatory cells. *Front Immunol* [Internet]. 2024;15:1328193. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2024.1328193>